

Національна служба здоров'я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Паліативна допомога у Програмі медичних гарантій на 2021 рік

дата публікації: 2020-12-16

Паліативна допомога у Програмі медичних гарантій на 2021 рік

В Україні слід впроваджувати європейську модель паліативної медичної допомоги, яка включає три ланки: сімейний лікар - мобільна служба - стаціонарна допомога (хоспіс).

Друге засідання Робочої групи медичних експертів з питань розробки проєктів специфікацій та умов закупівлі медичних послуг за Програмою медичних гарантій - 2 за напрямом паліативна медична допомога відбулося у Національній службі здоров'я України.

Розглядалися нові пропозиції до пакетів "Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям" та "Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям".

Серед членів Робочої групи - директор Харківського спеціалізованого будинку дитини «Гіппократ» кандидат медичних наук Роман Марабян, завідувач Центру паліативної допомоги Черкаського онкодиспансеру Максим Босенко, головний лікар Львівської 4-ї міської лікарні Ярослав Чуловський, лікар-онколог Кіровоградського онкоцентру Андрій Гардашніков, співзасновниця БФ «Свої» Оксана Сухорукова, директорка БФ "Крила надії" Наталія Ліпська, голова Громадської спілки «Орфанні захворювання України» Тетяна Кулеша та інші.

До пакету "Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям" експерти внесли зокрема пропозиції щодо:

- проведення необхідних інструментальних обстежень: ЕКГ (за місцем надання послуги), УЗД (у закладі або на умовах договору підряду) і рентгену (у закладі або умовах договору підряду);
- оцінки, запобіганню та лікуванню хронічного больового синдрому (зокрема, з використанням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів), надає ефективного знеболення та забезпечення цілодобового доступу до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів, своєчасного знеболення на всіх етапах діагностики та лікування;
- забезпечення переведення пацієнта та надання медичної допомоги пацієнтам в умовах відділення/палати інтенсивної терапії за наявності показів та згоди пацієнта або його законних представників;
- забезпечення права пацієнта, який перебуває на лікуванні у паліативному відділенні або закладі, на допуск до нього відвідувачів 24 години на добу в будь-який день тижня та інше.

Пропозиції експертів за пакетом "Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям" стосувалися, зокрема:

- оцінці, запобіганню та лікуванню хронічного больового синдрому (призначення та виписки рецептів на наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, ненаркотичні знеболювальні препарати та проведення знеболення ненаркотичними знеболювальними препаратами);
- забезпечення проведення симптоматичної терапії та догляду, а також забору біологічних матеріалів на дослідження;
- визначення показань та забезпечення кисневої підтримки з використанням спеціального обладнання (кисневий концентратор з комплектуючими) тощо відповідно до потреб пацієнта за місцем його перебування та інше.

Голова Робочої групи за напрямом паліативна медична допомога кандидат медичних наук Світлана Дудник: "Наша мета - впровадити та розвинути в Україні європейську модель паліативної медичної допомоги, яка включає три ланки: сімейний лікар - мобільна служба - стаціонарна допомога. Відповідно до цієї моделі, пацієнти з захворюваннями, що обмежують або загрожують життю не обов'язково мають бути у лікарні, вони можуть отримувати паліативну допомогу у себе вдома чи в іншому місці перебування. Стаціонар також потрібен, зокрема за необхідності коригувальної підтримувальної терапії. Після цього пацієнт за бажанням може повернутися додому під нагляд та патронаж мобільної паліативної служби.

Паліативна допомога є комплексною, серед її складових: медична, соціальна, духовна і психологічна допомога. Національна служба здоров'я сплачує саме за медичну послугу. Спектр такої послуги максимально передбачає необхідні для пацієнта заходи: корекція стану пацієнта, лікування хронічного больового синдрому, забезпечення догляду, надання кисневої та респіраторної підтримки тощо. Для НСЗУ важливо забезпечити таким пацієнтам якісну та доступну паліативну допомогу дотриманням принципів безперервності та наступності. Паліативна допомога – це не лише про термінальну стадію захворювання. Деякі пацієнти потребують такої допомоги роками. ВООЗ сформувала засади, на яких базується паліативна допомога: вона має бути мультидисциплінарною й поліпшувати якість життя, а також позитивно впливати на перебіг захворювання".

Експертні медичні групи працюють за підтримки Проекту USAID Україна "Підтримка реформи охорони здоров'я".

Довідка. У Національній службі здоров'я України протягом двох місяців триватимуть засідання Робочих груп експертів за відповідними медичними напрямками, які розроблятимуть проекти специфікацій та умов закупівлі медичних послуг, які надаються за Програмою медичних гарантій у 2021 році.

У складі Робочих груп - лікарі, представники МОЗ, Національної академії медичних наук, ВООЗ, керівники закладів охорони здоров'я, провідні фахівці відповідних галузей медицини, а також представники громадських та пацієнтських організацій. Загалом, 384 експерти працюватимуть над оновленням умов закупівлі медичних послуг для держави. Вони надаватимуть НСЗУ методичну, аналітичну, наукову та консультативно-дорадчу підтримку.

Робочі експертні групи працюватимуть у рамках ініціативи зі створення Ради безпеки пацієнтів.

У Програмі медичних гарантій-2021 – 35 пакетів медичних послуг, серед них два з лікування COVID-19 та 7 нових пакетів, яких не було у поточному році. Це такі пакети, як "Готовність до реагування на інфекційні захворювання та епідемії", "Стоматологічна допомога дорослим та дітям", "Ведення вагітності в амбулаторних умовах", "Лікування пацієнтів методом інтракорпорального діалізу в амбулаторних умовах", "Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги", "Діагностика, лікування та супровід пацієнтів з гематологічними захворюваннями (або підозрою на відповідні захворювання дорослих та дітей в амбулаторних та стаціонарних умовах" та "Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами з охорони психічного здоров'я".